

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 005.572
DOI

**ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ**

**ДОКТОРОВА Н.П.,
к. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена анализу научно обоснованных подходов к изучению вопроса разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределённости. Информационно-аналитическое обеспечение рассматривается как важная составляющая методического обеспечения принятия управленческих решений, которая формируется на основе глубокого понимания сущности и характера управленческих решений и их ключевого значения в обеспечении стратегического развития предприятия.

Ключевые слова: управленческое решение, информационно-аналитическое обеспечение, предприятие, метод, типология, стратегическое развитие

**FEATURES OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN CONDITIONS
OF UNCERTAINTY**

**DOKTOROVA N.P.,
Ph.D. of Sciences, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Non-production
Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article is devoted to the analysis of scientifically based approaches to the study of the development and adoption of managerial decisions in conditions of uncertainty. Informational-analytical support is considered as the significant part of the methodical support of the managerial decisions making which is based on deep understanding of the nature and character of the managerial decisions and their key importance for the strategic development providing.

Keywords: managerial decision, informational analytical support, enterprise, method, typology, strategic development

Постановка задачи. Адаптация предприятий к постоянно изменяющимся условиям является одной из главных задач обеспечения устойчивого развития экономики Донецкой Народной Республики. Поэтому становится актуальной задача изучения особенностей влияния неопределённости на процесс принятия управленческих решений, что проявляется на разных уровнях экономической системы и тех аспектов, в которых эти проявления касаются процесса их обоснования. В нестабильной внешней среде риск и неопределённость являются присущими процессу предпринимательской деятельности, потому что не представляется возможным с достаточно высоким уровнем точности осуществить прогнозирование изменения тенденций развития ключевых рыночных факторов, оказывающих непосредственное влияние на функционирование бизнес-структуры [1]. Неопределённость среды хозяйствования возникает, прежде всего, вследствие реструктуризации экономики и развития трансформационных процессов. Эти процессы усложняют условия их функционирования для предприятий. Это, несомненно, требует использования новых подходов к принятию управленческих решений, которые учли бы максимальное количество факторов, возникающих благодаря влиянию неопределённости.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ популярных концепций и методологических подходов к стратегическому управлению предприятиями позволяют определить наиболее значимые аспекты изучения стратегического решения и обосновать необходимость выделения его форм и типов. В этих условиях важным является становление и реализация принципиально новой системы принятия стратегических решений и, в связи с этим, формирование теоретической базы, новых подходов, принципов и разработок методического инструментария. Изучению подходов к стратегическому управлению предприятиями посвящены работы российских и зарубежных авторов, таких как Е.В. Романовская, С. Миллер, Б.Н. Герасимов, Е.И. Штейн и др.

Актуальность. Управленческое решение в условиях неопределённости – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы в условиях недостаточного количества сведений, полного или частичного отсутствия информации. Экономическая оценка решения в условиях неопределённости – набор методов и приёмов для отражения конкретных хозяйственных ситуаций в экономических показателях доходности, расходов, убыточности в деятельности хозяйственного субъекта [2]. На стадии подготовки управленческих решений одним из наиболее важных требований является определение критериев эффективности. Критерий эффективности в процессе принятия решений позволяет оценивать и выбирать лучший (по данному критерию) вариант решения из множества допустимых альтернатив.

Цель статьи. Промышленные предприятия, которые способны определять стратегические приоритеты, адаптироваться к изменениям, формируют устойчивость и конкурентоспособность экономики Донецкой

Народной Республики. Однако общеэкономическая ситуация, социальное напряжение, изменения негативно сказываются на состоянии предприятий, влияют на их стратегический выбор.

Формирование критериев эффективности – одна из наиболее сложных проблем теории и практики менеджмента, связанная с преобразованием целей и идеального видения лица, принимающего решения, в измеримые величины. Решение подобных проблем чаще всего осуществляется с привлечением специалистов (экспертов). Вместе с тем значимость этого инструмента в деле становления культуры принятия решений, прежде всего, как осознанная необходимость применения критерия эффективности как средства преодоления растущей неопределённости внешней среды всё больше растёт.

Выделяют две сферы практического использования критериев эффективности [3]:

1) для оценки прошлого (фактически свершившихся событий), например, для измерения уровня эффективности деятельности предприятия и его структурных подразделений;

2) в процессе принятия решений для оценки будущих результатов, как правило, выбора лучшего варианта решения из ряда альтернативных.

При этом сущностная характеристика использования критерия эффективности в обоих случаях имеет общую часть и отличительные черты. Общая часть связана с назначением критериев эффективности как мерила свойств и отношений в системе, а также с требованиями в процессе измерения ориентироваться на конечные цели данной организации. Для оценки будущего при формировании критериев эффективности следует учитывать две особенности будущих результатов в процессе разработки управленческого решения: быстро растущую информационную неопределённость по мере «проникновения» в будущее и рост разнообразия возможных альтернатив развития в пространстве.

Из этого можно сформулировать две закономерности: 1) рост разнообразия по мере увеличения прогнозного периода; 2) изменение во времени информационного потенциала.

Основополагающими принципами формирования критериев эффективности являются:

1) в условиях системного кризиса в экономике для решения назревших проблем нужна соответствующая система критериев и ограничений;

2) формирование системы критериев и ограничений должно соответствовать принципу последовательного уменьшения неопределённости, связанного с поэтапным сужением множества решений;

3) формирование критериев эффективности должно быть обусловлено миссией предприятия и его конечной целью, а также соответствующими целевыми нормативами;

4) принцип органической устроенности системы критериев эффективности и ограничений.

Наряду с принципами выделяют следующие требования и условия формирования критериев эффективности:

1) критерий эффективности должен быть количественным, способным отражаться некоторым числом;

2) критерий эффективности должен определяться с достаточной точностью, без больших затрат или потери времени;

3) критерий эффективности должен удовлетворять требованию полноты, то есть отражать основные, существенные стороны функционирования данной системы;

4) наряду с возможностью быть сопоставимым с характеристиками идеальной системы, критерий эффективности должен иметь реальное физическое содержание;

5) в условиях достаточно высокой степени неопределённости критерий эффективности должен предписывать точный алгоритм, однозначно указывая действия при решении любой задачи из заданного множества;

6) критерий эффективности не может и не должен оставаться сколько угодно долго неизменным;

7) через определённые промежутки времени структура критерия изменяется под действием изменений структуры системы и воздействий;

8) должна быть построена формальная модель, которая выражает связи между критериями эффективности, целевых параметров и существующими ограничениями;

9) значение выбранного критерия эффективности однозначно выражает полезность отдельной альтернативы, которая определяется фиксированными значениями переменных.

Один из способов формирования критериев заключается в том, что ту часть параметров системы, которая подлежит улучшению, относят к числителю, а остальные параметры, подлежащие уменьшению – к знаменателю. Полученное значение и будет рассматриваться в качестве критерия эффективности:

$$K_e = P/v \rightarrow \max,$$

где P – полученный результат;

v – затраты ресурсов, связанные с отказом результатов.

Этот критерий необходимо использовать в совокупности с системой ограничений, чтобы обеспечить достоверность и реальность показателя. При применении этого способа формирование критериев эффективности реализуется благодаря принципу сопоставления, который заключается в согласовании затрат с результатами, а также для решения, когда проводится логический анализ последствий определённого решения в виде расходов и доходов и определяется влияние этого решения на систему в целом.

Типология управленческих решений может быть представлена через выделение признаков соответственно [4]:

характера целеустремленности – направленного на развитие, эффективное функционирование, гармонизацию интересов, формирование конкурентных преимуществ, стратегических компетенций;

степени рациональности через применение расчётов, аналитического инструментария – рациональное, запрограммированное, с низкой степенью риска, рутинное, повторяющееся, структурированное, упрощённое;

организационной эффективности системы принятия управленческих решений – своевременное, оптимальное, целесообразное, гибкое, ясное и точно сформулированное, размеренное, опирающееся на тщательные исследования;

действующей модели организации принятия стратегических решений на предприятии – учитывает корпоративные цели и интересы; отображает интересы участников корпоративных отношений; коллективное, опирающееся на обсуждение; конфликтная; компетентная; иницируется и санкционируется на высшем (среднем) уровне управления;

групповым или доминирующим тенденциям мышления, опирающимся на сложившуюся систему верований предприятия – последовательное; консервативное; доступное; привязанное; воспринятое; регрессивно зависимое; оптимистическое; недооценивающее; неизвестное и т.д.;

личностным и когнитивным характеристикам ОПР – рациональное; интуитивное; эмоциональное; умственное; объективное; восприимчивое к изменениям, подвержено риску; творчески-инновационное; компетентное;

стадии и характера процесса стратегического выбора – предварительное; промежуточное; конечное; устойчивое; прерывистое; медленное; циклическое.

Развитие методического обеспечения принятия управленческих решений в стратегическом управлении современными промышленными предприятиями, прежде всего, требует повышения качества управленческой информации. С целью обеспечения долгосрочной эффективности и достижения стратегического успеха на рынке каждое предприятие должно [1, 2]: определять тип и объёмы необходимой для стратегической деятельности информации; разрабатывать эффективную систему сбора, обработки, использования и хранения информации; принимать меры для предотвращения негативного эффекта влияния недостоверной информации на принимаемые решения; создавать условия для принятия стратегических решений.

Стратегическая информация характеризуется рядом различий, обусловленных характером процесса принятия управленческих решений [1, 3]: ориентированность на её внешнюю среду, эффективное использование необходимой информации для принятия стратегических решений; анализ информации в условиях репрезентативной вероятности; прогнозный характер результатов обработки информации; большая вероятность субъективного толкования информативных показателей; необходимость информационного обеспечения отдельных бизнес-

процессов, что приводит к необходимости оперирования большими объёмами аналитической финансовой информации.

На базе стратегической информации принимаются управленческие решения, которые затем воплощаются в стратегии организационные, финансово-экономические социально-психологические, методические и другие инструменты, с помощью которых осуществляется стратегический процесс. Стратегические решения непосредственно определяют судьбу предприятия, влияют на его развитие и жизнеспособность. Обоснованность принимаемых решений зависит от информации, на которой они базируются, а цена ошибок постоянно растёт [4].

Появление и использование «поведенческой теории принятия решений» обеспечивает комплексный подход, основанный на экономической теории принятия решений, где традиционно делается акцент на максимизации получаемой выгоды. Для правильного понимания и анализа организационных и управленческих проблем поведенческая теория принятия решений [3] рекомендует применять следующие методы исследования в организациях:

1) метод кейсов (casestudies) – изучение обстоятельств, используемых для исследования исключительно сложных или трудных решений; ставит своей задачей увеличение количества имеющейся информации, особенно, что касается политических проблем принятия решений и превращения их в жизнь;

2) лабораторный эксперимент – применяется психологами для определения соображений менеджеров при выборе способов использования информации в процессе принятия решений;

3) теория игр – понятие «выигрыш» и «проигрыш» является хорошей аналогией. Остаётся полезной как один из взглядов на принятие решения;

4) моделирование используется с применением компьютеров или другой методики, такой как «деловая ситуация», в которой участники определяют и объясняют свой выбор, или «комплексные» инвестиционные решения. Существенным элементом этих методов является условие, где некоторые переменные оценены в баллах и ОПР должны или принять, или отклонить предложение.

5) сравнительное полевое исследование становится всё более привычным способом исследования в принятии решения, преодолевая недостаток способности к обобщению в одних случаях и недостаток ощущения реальности, что присущи лабораторным экспериментам и теории игр, – в других. Конечно, с помощью этих исследований создаются составляемые типовые решения из набора методов, которые реально применяются в аналогичных случаях и делаются выводы относительно вероятных условий, для которых каждый тип решения мог бы подойти лучше всех;

6) описательное, нормативное и то, что предлагает направление – укладывается в описании конкурентной ситуации, или формировании теории, что объясняет, проверяет различные варианты для определения

границ возможных изменений некоторых аспектов принятия решений или разработке эвристического метода;

7) психологическое или социологическое направление. Психологическое – основано на изучении психологических характеристик индивидуумов, например, переменных, связанных с типологией характеров по Юнгу. Социологическое – целью которого является выявление индивидуумов, обладающих основной властью в организации, изучение взаимоотношений между ними для выявления влияния на результат решения основных вопросов;

8) исследование информационных характеристик, что рассматриваются как необходимое условие преодоления неопределённости, изучение власти и политики помогает решить проблему, связанную с тенденцией полагаться исключительно на обработку информации, делая акцент на её стратегическом использовании. Информация может быть скрыта, использована оппортунистически (в удобном для пользователя направлении) или искажена, в то время как использование власти открывает «политическое» измерение принятия решение.

Выводы. Таким образом, проблема разработки и принятия управленческих решений особенно остро встаёт перед системой стратегического управления предприятиями, когда решения нуждаются в глубоком аналитическом анализе с одной стороны (методы поиска ценнейшей стратегической информации), а также методического обеспечения обработки (методы разработки, обоснования и принятия управленческих решений). В результате сопоставления оценивается эффективность, с которой система преобразует затраты в результаты, а также насколько быстро система достигает поставленных целей.

Список использованных источников

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.

2. Шубан М.В. Выбор в условиях неопределённости и риска / М.В. Шубан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ua.convdocs.org/docs/index-219967.html>.

3. Эффективное принятие решений: [сб. ст.]: пер. с англ. С. Дружченко; ред. Е. Харитоновна. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 182 с.

4. Миллер С. Успешная реализация стратегических решений / С. Миллер, Д. Уилсон, Д. Хиксон // LongRangePlanning. – Oxfordetc., 2004. – vol. 37. – № 3. – P. 201-218.